

**o “lugar” na educação profissional e tecnológica:
valores humanos e ecologia de saberes frente às mudanças climáticas**

**the “place” in professional and technological education:
human values and ecology of knowledge in the face of climate change**

Fernanda de Kássia Arcanjo Muller

EHS Advisor LAD

Oracle

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-7663-1479>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17409033>

Resumo: Prestes a completar um ano de vigência, a Lei nº 14.926, de 17 de julho de 2024, ainda aparece timidamente nos planos de aula da Educação Básica. A nova legislação, que complementa a Política Nacional de Educação Ambiental, orienta os currículos a tratarem as mudanças climáticas com a devida atenção, evocando um senso de urgência que ultrapasse o ensino limitado a teorias clássicas e conteúdos voltados apenas aos vestibulares. Nesse contexto, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de nível médio brasileira, com seus 200 cursos distribuídos em 13 eixos, possui o potencial de costurar teoria e prática em diálogo com os múltiplos atores impactados pelas mudanças climáticas: mercado, Estado e sociedade civil. Para isso, os currículos devem contemplar práticas pedagógicas que possibilitem a apropriação crítica dos espaços geográficos pelos discentes - especialmente dos lugares vividos, onde atuam ora como aprendizes de saberes ancestrais e populares, ora como condutores de saberes técnico-científicos permeados por valores humanos como ética, respeito, cooperação e cuidado com a vida. Propõe-se, assim, que os currículos da EPT de nível médio contribuam para alinhar as partes perdidas e esgarçadas de uma cidadania inacabada, que tem sido, ao mesmo tempo, vítima e agente das mudanças climáticas.

Palavras-chave: (1) Educação profissional e tecnológica; (2) Mudanças climáticas; (3) Cidadania; (4) Valores humanos; (5) Ecologia de saberes.

Abstract: About to complete one year of validity, Law No. 14,926, of July 17, 2024, still appears timidly in the Basic Education lesson plans. The new legislation, which complements the National Environmental Education Policy, guides curricula to treat climate change with due attention, evoking a sense of urgency that goes beyond teaching limited to classical theories and content aimed only at university entrance exams. In this context, Brazilian secondary level Professional and Technological Education (EPT),

with its 200 courses distributed in 13 axes, has the potential to weave theory and practice in dialogue with the multiple actors impacted by climate change: market, State and civil society. To this end, curricula must include pedagogical practices that enable students to critically appropriate geographic spaces - especially the places they live in, where they act either as learners of ancestral and popular knowledge or as conductors of technical-scientific knowledge permeated by human values such as ethics, respect, cooperation and care for life. It is therefore proposed that secondary level EPT curricula contribute to stitching together the lost and frayed parts of an unfinished citizenship, which has been both a victim and an agent of climate change.

Keywords: (1) Professional and technological education; (2) Climate change; (3) Citizenship; (4) Human values; (5) Ecology of knowledge.

Introdução

Com a intenção de ampliar a atuação nas diversas etapas de ensino sobre a temática das mudanças climáticas, a Política Nacional de Educação Ambiental teve sua redação atualizada em 2024, especificamente pela Lei nº 14.926/24. Prevenção, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como o estancamento da perda da biodiversidade, devem ser exploradas de maneira transversal, sem deixar de considerar a percepção de riscos e as vulnerabilidades a desastres socioambientais.

Como todas as etapas de ensino devem se adaptar a tal temática, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com foco no Ensino Técnico de Nível Médio, foi escolhida para repensar suas práticas para além das técnico-científicas, conectando os educandos novamente aos valores humanos, aos lugares e territórios, e à prática da escuta ativa permeada pela Ecologia de Saberes.

O objetivo deste texto é lançar uma provocação: como a EPT pode ser reinventada como espaço de enraizamento ético, exercício da cidadania e valorização de múltiplas epistemologias? Como ir além da formação técnica e contribuir para o florescimento de sujeitos críticos, conscientes e comprometidos com a transformação do presente e o cuidado com o futuro comum no relacionamento entre os múltiplos atores – mercado, Estado e sociedade civil?

Educação profissional e tecnológica (EPT): um breve histórico

De acordo com Observatório da Educação Profissional e Tecnológica (2025), a EPT é uma modalidade de ensino comprometida com a preparação do estudante para o mundo do trabalho, oferecendo-lhe ferramentas que o auxiliem na criação de estratégias de ingresso, adaptação ou reinserção significativa em sua trajetória profissional. Sua premissa se baseia no seguinte trinômio: desenvolvimento de pessoas, exercício da cidadania e qualificação profissional.

Atualmente, a EPT é ofertada desde a Formação Inicial e Continuada (FIC), passando pelos cursos técnicos de nível médio e cursos tecnológicos de nível superior, assim como na integração com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para traçar uma linha do tempo e balizar este texto, com base no Observatório da EPT do Itaú Educação e Trabalho (2025), a seguir apresentam-se alguns marcos importantes para o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica:

- 1971: A EPT torna-se obrigatória por meio da Lei nº 5.692/71, que institui o 2º grau (atual Ensino Médio) e determina a obrigatoriedade da formação profissional neste nível.

- 1982: A obrigatoriedade é revogada pela Lei nº 7.044/82, tornando a EPT facultativa e deixando sua adoção a critério das instituições de ensino.
- 1997: A EPT passa a ser ofertada de forma independente do Ensino Médio, permitindo que os egressos deste nível também possam cursá-la posteriormente.
- 2004: Após sete anos de oferta descentralizada, a EPT volta a integrar-se ao Ensino Médio regular por meio da Lei nº 5.154/04.
- 2008: Marca a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), um avanço institucional comparável à criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na década de 1940. Neste mesmo ano, o MEC institui o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
- 2017: A EPT de nível médio passa a compor oficialmente a educação básica no Brasil.
- 2021: As diretrizes operacionais da EJA são alinhadas à Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse mesmo ano, a Aprendizagem Profissional ganha reforço com a Portaria do Ministério Público do Trabalho (MPT) nº 671/21, que estabelece regras mais seguras para empresas, instituições de ensino e jovens aprendizes, além de regulamentar a fiscalização do Programa de Aprendizagem e das políticas públicas relacionadas.
- 2023: É instituída a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica por meio da Lei nº 14.645/23.

Este breve histórico, embora não contemple todos os marcos da EPT, foi elaborado com a intenção de destacar momentos fundamentais de sua evolução, de forma concisa e acessível ao leitor. Ainda que existam diversas possibilidades de inserção na EPT, o foco deste texto será a Educação Técnica Profissionalizante, comumente chamada de Ensino Técnico ou Curso Técnico, seja ela ofertada de forma concomitante ao Ensino Médio ou acessada por seus egressos.

Catálogo nacional de cursos técnicos: a diversidade educacional no enfrentamento das mudanças climáticas

Como vimos, em 2008, o MEC instituiu o *Catálogo Nacional de Cursos Técnicos*. Sua quarta e mais recente revisão ocorreu em maio de 2024, em decorrência da publicação da Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP nº 2, de 4 de abril de 2024. Nela, são identificadas 200 possibilidades de cursos, distribuídas em 13 eixos tecnológicos, a saber: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação;

Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer; e Militar.

À primeira vista, ao observar esses eixos tecnológicos e compará-los ao título e à proposta deste texto, pode-se ser tomado pela ideia de que apenas os cursos com temática ambiental – como os eixos Ambiente e Saúde e Recursos Naturais seriam capazes de oferecer subsídios, por meio de profissionais capacitados, para enfrentar as mudanças climáticas. Isso incluiria atuações nos setores primário ao quaternário, voltadas à prevenção, adaptação, mitigação e na redução da perda da biodiversidade. No entanto, tal interpretação reduziria a diversidade educacional a apenas 15% do total de cursos ofertados e, mais uma vez, restringiria o papel do desenvolvimento sustentável aos profissionais do eixo técnico ambiental, o que contraria a própria premissa da EPT: a formação cidadã, a autorresponsabilidade e a responsabilidade compartilhada nos múltiplos territórios de atuação.

Como destaca Ana Inoue (2025) sobre o papel da EPT na Agenda de Ação Global: *“Hoje, não é mais possível formar para o mundo do trabalho sem tratar das questões ambientais e climáticas”* (INOUE 2025). Ela ainda complementa com um exemplo prático que ultrapassa o eixo técnico ambiental tradicional:

Vale olhar para as iniciativas que têm pontencial de fazer a diferença. Destaco, por exemplo, o esforço dos Estados brasileiros, com parceiros, para alinhar as propostas educacionais e os currículos escolares para as novas economias e para a questão ambiental. No Pará, por exemplo, o açaí, tesouro natural do território foi o pontapé para a criação de um curso técnico da Cadeia Produtiva do Açaí, que deu origem a um Currículo de Referência em Bioeconomias, desenvolvido com o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). A geração de crescimento econômico e bem-estar social, partindo do potencial da bioeconomia, está no DNA desse currículo, que promove, também, a conservação do ecossistema. A partir dessa matriz de ensino, o propósito é permitir que as juventudes formadas sejam agentes de transformação (INOUE 2025).

Todos os currículos dos atuais 200 cursos técnicos devem contemplar, de forma transversal, temas relacionados às mudanças climáticas. Aliar conhecimento técnico sobre mudanças climáticas às práticas nos territórios, com base nos valores humanos e na multiplicidade de saberes, é essencial para a formação do que Inoue chama de “agentes de transformação”.

O “lugar” como coração das práticas pedagógicas para os cursos técnicos

Tão irrevogável quanto a necessidade de abarcar o tema das mudanças climáticas em todas as etapas de ensino, em especial na EPT, é a prática que os estudantes precisam realizar ao longo da carga horária do curso escolhido. Lidar com problemas reais, relacionar-se com pessoas, exercer seu papel educativo com a comunidade interna e externa – cada vez mais importante e decisivo para a formação em quaisquer eixos tecnológicos – alinha a formação técnica de excelência ao perfil profissional de conclusão definido pelas instituições de ensino em seus Planos de Oferta e de Curso.

Do ponto de vista da Geografia, ciência que estuda as interações entre sociedade e natureza, é importante conceituar uma das categorias fundamentais do espaço geográfico, que serve de base às práticas pedagógicas nos cursos técnicos: o lugar.

Milton Santos, célebre geógrafo brasileiro, reconhecido mundialmente por suas contribuições à Geografia Crítica, propõe uma leitura do espaço geográfico ancorada nas contradições do mundo globalizado e nas realidades do Sul global. Em uma de suas obras, ele afirma:

O lugar é um conjunto de objetos que têm autonomia de existência pelas coisas que o formam – ruas, edifícios, canalizações, indústrias, empresas, restaurantes, eletrificação, calçamentos, mas que não têm autonomia de significação, pois todos os dias novas funções substituem as antigas, novas funções se impõem e se exercem (SANTOS 1988: 18-19).

De forma categórica, ele relewa que: “O lugar é um ponto do mundo onde se realizam algumas das possibilidades deste último. O lugar é parte do mundo e desempenha um papel em sua história” (SANTOS 1988: 13).

Sua conceituação de lugar nos permite compreender que, apesar de possuir autonomia física e material, ele, por si só, não produz identidade. A identidade é construída por meio das pessoas que se relacionam com o lugar, seja no bairro onde residem, no ambiente em que estudam, trabalham ou frequentam por lazer, afeto ou memória.

Trazendo mais corpo para o conceito de lugar em diálogo com as práticas pedagógicas da EPT, Milton Santos (2006) apresenta o território como o local onde se estabelece uma relação de apropriação, dada por dois atores em oposição:

O território é a arena da oposição entre o mercado – que singulariza – com as técnicas da produção, a organização da produção, a “geografia da produção” e a sociedade civil – que

generaliza — e desse modo envolve, sem distinção, todas as pessoas (SANTOS 2006: 175).

Por meio desse pequeno trecho, percebe-se um vazio repleto de possibilidades — um espaço entre o singularizar e o generalizar. As práticas pedagógicas propostas à EPT, nos lugares e territórios, podem criar pontes entre essas “forças” aparentemente antagônicas — mercado e sociedade civil — integrando-as para o bem comum, sem apropriar-se de um lado em detrimento do outro.

E o que isso significa? Explorar os lugares além dos muros das instituições de ensino onde a EPT acontece, especialmente nos cursos técnicos, promovendo ações com a circunvizinhança como parte de um Projeto Integrador, por exemplo, ou ainda na construção de uma competência específica do currículo. Aqui, cabem práticas como: visitas técnicas, mapeamento dos lugares e territórios com levantamento de oportunidades de melhoria, entrevistas, orientações à comunidade com elaboração de materiais educativos, organização de rodas de conversa periódicas, participação em assembléias de bairros, mutirões, auxílio na formação de brigadas comunitárias, práticas profissionais acompanhadas pelos docentes, entre outras.

Esse delineamento de práticas remete ao que Moacir Gadotti (2003) estabeleceu como o “decálogo da escola cidadã”, sendo um de seus princípios norteadores a união com o mundo exterior, seja pelos espaços sociais do trabalho, das profissões ou das diferentes atividades humanas. Ele ilustra esse ponto dizendo: “*Ela [a escola] é um laboratório do mundo que a penetra*” (GADOTTI 2003: 57).

Mesmo com a EPT sendo regulamentada como educação de nível básico, podemos nos referenciar na proposta de Maria da Glória Gohn (2001) para a educação não formal e política, e assim subsidiar ainda mais o relacionamento entre escola, educandos de cursos técnicos e comunidade. Sua valiosa contribuição nesse campo se dá por meio de um modelo de educação social e culturalmente heterogênea, definido por um forte senso de pertencimento. Ela descreve:

Uma educação não mais voltada para a preparação genérica dos indivíduos para a sociedade mais ampla, ou voltada exclusivamente para a inserção econômica, no mundo do trabalho — como preconizam os modelos neoliberais —, mas exige uma preparação voltada para recompor a personalidade dos indivíduos, para que se convertam em seres capazes de encontrar e preservar a unidade de sua experiência por meio das emoções da vida e da força das paixões que se exerce sobre ela. Ou seja, o mundo da subjetividade humana entra em ação, no processo educacional, com força total, para entender a complexidade do mundo da vida e do trabalho (GOHN 2001: 109-110).

Construir elos para além das margens da instituição de ensino, trazendo dignidade ao lugar do qual o estudante tem sentimento de pertencimento e identidade, é uma das formas de romper com a epistemologia colonial onipresente há séculos, contrapondo-a com uma educação mais justa, inclusiva e baseada na alteridade.

Valores humanos: indivíduo, vida acadêmica e profissional

Ao trazer os valores humanos para o centro do debate sobre a EPT, especialmente em tempos de crise climática, não se trata apenas de revisar metodologias pedagógicas. Trata-se de resgatar o sentido da vida em sociedade, reconhecendo no ser humano não apenas um agente técnico, mas também simbólico, ético e sensível.

Seu contorno pode ser mais perceptível nos anos iniciais e finais da educação básica, com pinceladas de projetos de Educação Ambiental pelos pequenos ou ainda nas poucas aulas de Sociologia e Filosofia dada aos mais jovens. Entretanto, nos cursos técnicos, essa temática necessita ser retomada de maneira prática.

O cerne dos valores humanos é o de proporcionar a mudança de consciência, trazendo de volta à vigília o respeito à natureza, por meio de ações e condutas adotadas por uma humanidade mais integrada com o Todo e que, em prol de um progresso sem assumir as consequências, teve seu conteúdo trancafiado nos porões do inconsciente.

Marilu Martinelli (1998) reitera esse resgate, afirmando que não precisamos descobrir novos valores, mas sim perceber que eles são intrínsecos a nós e praticá-los. Verdade, Ação Correta, Amor, Paz e Não-Violência são valores absolutos que dão origem aos valores relativos, como: honestidade, humildade, liderança, responsabilidade, integridade, respeito, tolerância, generosidade, equidade, fraternidade, cooperação, senso de unidade, entre outros.

Talvez esses valores sejam de amplo conhecimento. Porém, Marilu Martinelli (1998) amplia sua categorização, amparando o valor absoluto da Não-Violência a temáticas socioambientais, tais como: respeito à natureza, respeito pelas diferentes raças, culturas e religiões [e gêneros]; uso adequado do tempo, da energia vital e do dinheiro. Ela ainda traz a seguinte orientação sobre a importância dos valores humanos universais: “*A sobrevivência do mundo e da espécie humana depende do despertar para os valores humanos e do nosso compromisso com a ética*” (MARTINELLI 1998: 86).

A ética, tema tão caro para o fazer profissional da EPT, é aquela que molda as decisões. Apesar de acompanhar o *Zeitgeist* (espírito do tempo) — que por vezes se torna contraditório ao seu fim —, é muitas vezes confundida

com a moral, que é rígida, com princípios normativos que já não ecoam com as aspirações genuínas do ser humano. Sobre a questão do tempo, e o quanto este fator é fundamental na construção da ética, Lia Diskin (1998) nos proporciona uma diretriz eficaz:

Pensar criticamente, refletir sobre as consequências das nossas escolhas, individual e coletivamente, é criar espaços para uma ética enraizada em nosso tempo e capaz de acolher nossos desafios. A humanidade, sua trajetória e seu futuro são o bem maior – isso é indiscutível (DISKIN 1998: 76).

Portanto, ela se torna o fio condutor para que os educandos dos cursos técnicos possam ter atitudes regenerativas com a natureza, assim como com sua própria vida. A ética se torna sua parceira profissional desde o período de realização do curso, com a opção de integrá-la em seus projetos, estar próximo da população, escutando-a – ora ensinando, ora aprendendo – até sua projeção em organizações. Lá, repensar procedimentos, diminuir o consumo, mitigar os impactos ambientais internos e externos e valorizar a diversidade de conhecimentos sustentará sua autonomia e trajetória profissional.

Ecologia de saberes: um convite à escuta do sentir

Assim como em um ecossistema, onde há uma abundante diversidade de espécies que mantém o seu funcionamento pleno, cada um com a sua sabedoria, são as epistemologias que necessitam ser incorporadas aos currículos da EPT. Populações ribeirinhas, indígenas, pessoas que utilizam-se dos saberes ancestrais para promover saúde e bem-estar, além da população periférica que possui experiência em adaptação e resiliência – duas palavras de significados importantíssimos frente às ações de mudanças climáticas – são alguns dos exemplos que merecem escuta ativa.

Os currículos da EPT são focados em conhecimento técnico-científico, propiciando a sua qualificação profissional e rápido acesso ao mercado de trabalho, todavia, não podemos deixar de trabalhar uma das principais *Soft Skills* (habilidades interpessoais ou socioemocionais) que requerem justamente a possibilidade de aproximar-se de outras epistemologias: a colaboração.

Christian Dunker e Cláudio Thebas (2019) apresentam a escuta como uma das ferramentas mais significativas para o processo de colaboração, pois ela é capaz de nos tirar de um lugar de escassez, inclusive de saberes. É a partir dela que percebemos que a sabedoria é abundante, porém mal distribuída, e para alcançá-la será necessário um esforço conjunto. Eles nos dizem que *“isso aumenta a implicação e a importância proporcional de cada*

um, porque não estará apenas obedecendo [a um sistema], mas sentindo-se autor de uma obra coletiva” (DUNKER & THEBAS 2019: 157).

Se, por um lado, fomos ensinados a escutar, ou melhor dizendo, a ouvir, por outro, fomos e continuamos sendo estimulados a competir, sempre a qualquer custo. Para Christian Dunker e Cláudio Thebas (2019), essa competição é dada por *“cada palmo de chão, por cada instante de fala, por mais reconhecimento, por tudo [...] O ‘modo competição’ é próprio da cultura da escassez”* (DUNKER & THEBAS 2019: 156). Escutar com intencionalidade os múltiplos atores é, acima de tudo, um ato de preservação cultural, social e ambiental, na medida em que envolve a atenção não apenas às relações humanas, mas também à sabedoria presente na natureza.

Trazendo ainda mais sustentação para a discussão, Boaventura de Sousa Santos (2019) cunhou o termo “Ecologia de Saberes” para abarcar o conhecimento do Sul global e colocá-lo em nível equitativo de importância a epistemologia do Norte global. Corpo, emoções, afetos, sabores, cheiros, tato, audição, visão estão inclusos nesta narrativa epistemológica, mostrando que há outras possibilidades para além do monoteísmo do conhecimento racional e científico. Seu aspecto pedagógico se desdobra em práticas comumente utilizadas na América Latina, como o Bem-Viver e o *Corazonar*. Este último, explicado na íntegra por meio das seguintes palavras:

Conceber o corazonar como uma emergência é vê-lo na expressão do híbrido alquímico emoções/afetos/razões, o sentir/pensar inscrito nas lutas sociais. Nessa perspectiva, o corazonar é muito semelhante à ideia de “sentipensar” proposta pelo sociólogo colombiano Orlando F. Borda. Significa o modo como ocorre a fusão de razões e emoções, dando origem a motivações e expectativas capacitadoras. O coração guia a razão, seja para gozar o mundo, um mundo composto de humanos e não-humanos, ou para transformá-lo (SANTOS 2019: 98).

Incorporar a Ecologia de Saberes e valorização da Epistemologia do Sul global no currículo da EPT, além de trabalhar a colaboração, favorece a justiça social, cognitiva e ambiental diante dos desafios das mudanças climáticas.

Se tratarmos a cidadania com a mesma importância e dignidade com que Maria Izabel Sanches Costa e Aurea Maria Zöllner Ianni (2018) a referenciam — como a construção de vínculos de pertencimento, participação política/coletiva e a ativação da consciência de ser portador de direitos e deveres —, será possível tornar visíveis as vozes invisibilizadas, que carregam sabedoria e conhecimento de vida. Ao aliarmos essas vozes à técnica aprendida em sala de aula pelos estudantes dos cursos técnicos, podemos avançar em direção a uma cidadania construída e não mais inacabada.

EPT em tempos de crise climática: um *checkpoint* para a reinvenção

Mencionada anteriormente de forma introdutória, a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída em 1999 pela Lei nº 9.795, não incluía em sua redação original a temática das mudanças climáticas. Esse termo foi incorporado apenas em 2022, por meio da Lei nº 14.393, que passou a prever a necessidade de discutir o tema de maneira dialógica durante a Campanha Junho Verde, conforme estabelece o Artigo 2º, Inciso IX de seu texto primário: “debate sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas cidades e no meio rural, com a participação dos Poderes Legislativos estaduais, distrital e municipais” (BRASIL 1999).

Um dos princípios norteadores para a inclusão dessa temática foi a adoção do conceito de “mudanças climáticas” em substituição ao termo “aquecimento global”. A atualização se mostrou necessária diante de fenômenos concomitantes ao aquecimento global, causados pelos impactos ambientais antrópicos diários, como alterações no índice pluviométrico, elevação do nível do mar, intensificação de eventos extremos e mudanças nos ciclos agrícolas.

Após a pandemia da COVID-19 e tantos outros eventos climáticos extremos, a Lei nº 9.795/99 passou por novas reformulações, com a inserção de incisos e artigos apresentados pela Lei nº 14.926/24. Reconhece-se, assim, a urgência que ultrapassa ações pontuais de sustentabilidade nas escolas, elevando-as ao patamar de práticas voltadas à prevenção, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como à redução da perda da biodiversidade. Os desastres socioambientais recorrentes — Mariana, Brumadinho, enchentes no Sul, queimadas na Amazônia e no Pantanal, ondas de calor no Sudeste — evidenciam que a Educação Ambiental deve também se focar na percepção de riscos e vulnerabilidades.

Os educandos dos cursos técnicos podem criar estratégias já desenvolvidas em seus territórios, por meio da sociedade civil (ONGs, instituições religiosas, associações de moradores...) ou com o apoio de docentes conscientes da crise climática, trazendo resistência e reinvenção ao seu papel cidadão. Um espaço onde haja amplo interesse público em legislação prática, diálogos horizontais entre saberes e compromisso de levar propostas a instituições representativas.

Apropriar-se dos lugares que os afetam, praticar valores humanos de forma integral e promover diferentes epistemologias — técnico, popular, ancestral e científico — não é apenas uma proposta, mas um chamado que deixou de ser opcional.

Formar apenas para o mundo do trabalho não basta. Se antes o pilar da qualificação profissional do trinômio apresentado no início do texto era o mais sólido e exigido pelo mercado, hoje ele precisa se articular com

autodesenvolvimento, escuta ativa e exercício pleno da cidadania, para que seja possível oferecer respostas éticas e inovadoras aos desafios advindos das mudanças climáticas.

Como sugere o célebre Rubem Alves (2011), precisamos ir além da “conscientização formal” em uma recomendação que pode parecer estranha: “*Meu querido Paulo Freire que me perdoe. Ando na direção contrária. Em vez de conscientizar, proponho inconscientizar*” (ALVES 2011: 51). Essa perspectiva nos lembra que não se trata apenas de ensinar regras, fenômenos ou informações sobre o clima, mas de acessar saberes profundos, memórias e experiências do inconsciente pessoal e coletivo, incluindo ancestralidade e sensibilidade para perceber riscos e vulnerabilidades socioambientais.

Ao ocupar seus territórios e dialogar com a sociedade civil, os estudantes mobilizam os diversos saberes, construindo respostas éticas e inovadoras. Nesse processo, a escuta de múltiplos atores não se reduz a uma habilidade técnica, mas se constitui como uma ética de cuidado e responsabilidade coletiva. A EPT não pode se restringir a preparar para o mercado: é necessário desenvolver competências para identificar riscos, promover mitigação e adaptação, e engajar-se em processos deliberativos de transformação social.

Assim, a EPT se reafirma como espaço de formação humana integral, capaz de articular legislação, práticas educativas e valores humanos de forma crítica e reflexiva. Que este seja, portanto, o nosso momento de *checkpoint*, para repensar e reinventar a educação profissional diante das mudanças climáticas integrando qualificação, autodesenvolvimento e cidadania ativa.

Referências

ALVES, R. (2011). *Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette*. São Paulo, Planeta do Brasil: 51.

BRASIL (1999). *Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
Acesso em: 11/07/2025.

_____. (2024). *Catálogo Nacional de Cursos Técnicos*. Disponível em: <https://cnct.mec.gov.br/>
Acesso em: 01/07/2025.

COSTA, M.I.S; IANNI, M.Z. (2018). “Individualização, cidadania e inclusão na sociedade contemporânea”. *Livro eletrônico: uma análise teórica*. São Bernardo do Campo, EduFABC: 50.

DISKIN, L. et al. (1998). “Ética, valores humanos e transformação”. *Série temas transversais: v.1* São Paulo, Peirópolis: 76-89

DUNKER, C. & THEBAS, C. (2019). *O palhaço e o psicanalista: como escutar os outros pode transformar vidas*. São Paulo, Planeta do Brasil: 156-157.

GADOTTI, M (2003). “Escola Cidadã”. *Coleção Questões da Nossa Época: v.24*. São Paulo, Cortez: 57.

GOHN, M.G. (2001). “Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativo do terceiro setor”. *Coleção Questões da Nossa Época: v.71*. São Paulo, Cortez: 109-110.

INOUE, A. (2025). “A educação profissional na Agenda de Ação Global”. *Valor Econômico*, 11 jul. Disponível em:
<https://valor.globo.com/opiniao/ana-inoue/coluna/a-educacao-profissional-na-agenda-de-acao-global.ghtml>
Acesso em: 20/07/2025.

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (2025). “Conhecendo a Educação Profissional e Tecnológica: linha do tempo da EPT”. Disponível em: <https://observatorioept.org.br/sobre-ept/linha-do-tempo>
Acesso em: 01/07/2025.

SANTOS, B.S. (2019). *O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul*. Belo Horizonte, Autêntica: 88-98.

SANTOS, M. (1988). “Metamorfose do Espaço Habitado”. *Fundamentos teórico e metodológico da geografia*. São Paulo, Hucitec: 13-19. Disponível em:
https://geografiamb2.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/metamorfose_do_espaco_habitado_-_milton_santos.pdf
Acesso em: 04/07/2025.

_____. (2006). “A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção”. *Coleção Milton Santos; 1*. São Paulo, Universidade de São Paulo: 175. Disponível em:
<https://sites.usp.br/fabulacoesdafamiliabrasileira/wp-content/uploads/sites/1073/2022/08/A-natureza-do-Espaco.pdf>
Acesso em: 04/07/2025.

Sobre a autora

Fernanda de Kássia Arcanjo Muller é licenciada em Geografia, tecnóloga em Gestão Ambiental e especialista em Gestão Integrada e Psicologia

Transpessoal, além de terapeuta comunitária. Atua nas áreas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho, com experiência na Educação Profissional e Tecnológica no mesmo eixo temático e em Saúde Mental Comunitária. Seu trabalho tem como foco desenvolver ações que ultrapassam o cumprimento de normas, promovendo práticas social e ambientalmente responsáveis e fortalecendo a cidadania nos territórios onde atua.